

СИМВОЛИКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРНАМЕНТА

Исломов О.А

доктор педагогических наук, профессор кафедры черчения, геометрии и методики преподавания ХГУ имени академика Б. Гафурова

Ахадов Ф.Х.

старший преподаватель кафедры технологии и методики обучения
ХГУ имени академика Б. Гафурова»

fayz0191@mail.ru

Геометрический орнамент широко применялся в времена палеолита и широко применялся в украшениях и в различных строениях.

Она является наследием истории человечества, когда люди стали выражать свои мысли, свои мироощущения посредством условных знаков. Символы, знаки удивительная книга о жизни и верованиях наших далеких предков, листки которой большей частью утеряны. Орнаментальное или знаковое творчество с глубокой древности развивалось в двух направлениях. Одно направление определяло положение орнамента в искусстве. Второе привело к возникновению письменности. Орнамент являясь декором, одновременно выполнял коммуникативную функцию, оставляясь одним из способов кодирования, хранения и передачи информации.

Наш материальный мир в настоящее время укрощают и растительные и сюжетные орнаменты но самый древний орнамент – геометрический.

Геометрические фигуры на которых складываются простейшие узоры, несли когда то большую смысловую нагрузку, олицетворяя силы природы и являясь охранными знаками. Ими украшались все предметы быта одежда и сам дом.

Галилео Галилею принадлежат слова: «Природа говорит языком геометрии: буквы этого языка – круги, треугольники и иные фигуры»

Геометрический орнамент широко применялся уже в палеолите. В частности, на Мезинской палеолитической стоянке (Украина) были найдены украшенные таким способом костяные изделия.

Однако подлинного расцвета геометрический орнамент достигает в эпоху земледельческих обществ, где он превращается в настоящее искусство геометрических абстракций, за которым скрывалось переделенное мировоззрение и сложная символика. Она является наследием истории человечества, когда люди стали выражать свои мысли, свое мироощущение посредством условных знаков. Изучение древней культовой символики раскрывает духовный мир человеческих обществ в дописьменную эпоху.

Сходные культовые символы и орнаментальные мотивы имеют широкое распространение. Довольно часто обнаруживаются сходные или даже тождественные элементы у родственных и неродственных народов.

Символы, знаки, орнаменты – удивительная книга о жизни и верованиях наших далеких предков, листки которой большей частью утеряны. И, видимо, осталось то, что должно было остаться, то, что вечно.

Орнамент – язык тысячелетий, он старше всех произведений искусства. Академик Б.А.Рыбаков так сказал об этом: «Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте как в древних письменах отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы природы» [2].

Орнаментальное или знаковое творчество с глубокой древности развивалось в двух направлениях. Одно направление определяло положение орнамента в искусстве. Второе привело к возникновению письменности. Орнамент, являясь декором, одновременно выполнял и коммуникативную

функцию, оставаясь одним из способов кодирования, хранения и передачи информации.

До сих пор ярко сверкают, переливаются радужными красками узоры, выполненные на одеждах, скатертях, полотенцах неизвестными мастерицами прошлых веков. Эти символические изображения должны были, по мнению наших прадедов, принести своим владельцам удачу и благополучие, спасти «от глаза и мора», отвести воздействие злых сил, защитить ратника от ран на поле брани, способствовать продолжению рода. Вплоть до середины 19 столетия «украсы» не изменяли, дабы не нарушить и не исказить древний священный смысл, передавали из поколения в поколение, тщательно соблюдая «каноны» [4].

Наш материальный мир в настоящее время украшают и растительные и сюжетные орнаменты, но самый древний орнамент – геометрический. Розетки разных видов – излюбленный орнамент в архитектурном декоре и прикладном искусстве. Диск служил обозначением солнца в древних цивилизациях Египта, Малой Азии, Месопотамии.

Знак в виде колеса с шестью спицами служил эмблемой бога-громовержца Перуна, такой знак уберегал дом от молнии.

В солнце наши предки чувствовали два начала – мужское и женское. Женское обозначается кругом, мужское квадратиком или треугольником (что встречается редко). Иногда солнце изображено посредством спирали – движение солнца по небу.

Геометрические фигуры, из которых складываются простейшие узоры, несли когда-то большую смысловую нагрузку, олицетворяя силы природы и

являясь охранными знаками. Ими украшались все предметы быта, одежда и сам дом.

В ромбиках, крестиках, квадратиках, точках наблюдается повторяемость в определенных числах. Счет, ритм помогают ощутить и объяснить устройство мира. Числа – элементы особого числового кода, с помощью которого можно представить весь мир и человека, то есть числа могут быть одним из образов мира[1].

Число 3 – образ Абсолюта, божественной Троицы, три сферы жизненного пространства (небо, земля, подземный мир), времени (прошлое, настоящее, будущее). Число 4 – образ целостности, идеально устойчивой структуры (4 стороны света, 4 стихии, верх – низ – право – лево, 4 времени года). 5 – сакральное число (4 стороны + центр – равновесие).

Символом гармонии стало число 7. Через него человечеству дано 7 цветов спектра, 7 нот в музыке, 7 дней в неделе.

Из произведения чисел 3 и 4 возникает число 12 – 12 месяцев, 12 зодиакальных созвездий. Соответственно, все эти числа, и не только в орнаменте, считаются счастливыми.

Количество зубцов, ромбов, крестиков обязательно связывалось с этим рядом магических чисел или кратно им. Законы космоса, взаимовлияние стихий и связь их с человеком отразились также в орнаменте. Причем чаще стихии изображаются в правильном своем сочетании: огонь – воздух, земля – вода. Земные образы размещались ниже, небесные – выше. Законы отразились и в соблюдении цвета (в вышивке, живописи). Не было выдуманных и неестественных оттенков, только цвета природы, и расстановка их в народном костюме соответствовала триединству мира (низ от земли – темнее, и чем выше, тем цветность ярче).

В славянском декоративно - прикладном искусстве часто встречается крест. Если крестообразные узоры в центре круга и квадрата еще могут означать и освещенные четыре стороны света, то свастика 4 – 6 – 8 – 12 лучами всегда

является знаком вращающегося солнца. И называют его до сих пор коловоротом

Коловорот – древнеславянский знак солнца. Считается оберегом от всех темных сил. Слово «коло» в русском языке означает «круг», «колесо», «сворот» – вращение. Равносторонний крест является знаком справедливости, добра, равновесия. Чаще его изображают с наконечниками, вращающимися в правую сторону, – это знак деятельной, реальной справедливости.

Ромб у древних славян почитался универсальным символом плодородия и чадородия, т.е. символом женского начала в природе, неразрывно связанный с представлениями о Матери - прародительнице, которая мыслилась и как Мать-Природа. В геометрическом орнаменте это воплощается в фигуру ромба с крючками на верхней и нижней вершинах. Называют его «лягушка» или «ромб-лягушка»

Символика плодородия представлена очень характерным узором – ромбом (или квадратом), разделенным внутри еще на четыре ромба. Это – поле. Маленькие ромбики – лунки для семян. Если в них изображаются точки, это значит, что поле засеяно.

Полотенца, праздничные поневы, покосные блузы, подзоры в «красном» углу светлицы, украшенные осмысленным повествующим орнаментом, не что иное, как древний славянский календарь. Он образно и четко отражал семейно-

родовые события или аграрно-ритуальные торжества, свойственные земледельческой культуре славян

Нарядные льняные полотенца на протяжении многих веков слыли в славянской культуре наиболее популярными «оберегами». Полотенце – символ жизни человеческой, полоса судьбы, часть чистого космического пространства.

Самыми нарядными выглядят «девичьи» и «свадебные» полотенца. Девичьи полотенца изготавливались к популярным в народе праздникам – Святкам, Масленице, Красной горке, Пасхе, а также на традиционные посиделки, девичники, гадания. С рушником приходили к роженице приветствовать появление на свет нового человека, справляли брачные обряды, провожали в последний путь, украшали иконы и накрывали хлеб на столе. Рушники были своеобразным освящением начала дела и его окончания.

На всех праздниках первым на полотенце выносили хлеб да соль. Соль – символ солнца, любви, хлеб – земля, милость

Известный исследователь В. Стасов утверждал, что «у народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черта тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений».

Геометрические орнаменты присущи всей славянской мифологии. В них встречаются кружочки, треугольники, ромбы с загогулинками, зигзаги, линии, различные модификации креста. Расположение таких символов несло в себе пожелание долголетия и благополучия, сытости, хорошей охоты.

Излюбленные три цвета (белый, красный и черный) тоже имели свою символику. Красный символизировал животворящие силы природы, ему приписывалось магическое свойство способствовать жизненным силам человека. Черный цвет – смерть, конец жизни, а белый – пространство, в котором пребывают жизнь и смерть.

Многочисленные переселения славян из-за набегов кочевников, влияние культуры соседних народов породили разнообразие форм и видов одежды,

которая различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), по возрасту, семейному и социальному положению .

Считалось, что через край одежды (подол, края рукавов, ворот) могли проникнуть злые силы, и поэтому эти части защищались вышивкой.

Мастерицы знали, что размещать где угодно понравившийся узор не следует. Главные идеи заключаются в том, что снизу изделия должны быть земные знаки, те, которые дают силу или защищают от влияния злого, потустороннего. В середине – символы достатка, продолжения рода, жизненной энергии, обереги. Сверху – все, что связано с небом, солнцем, плодородием.

Украшения жилища, утвари, прежде всего керамической посуды, было естественным способом введения в круг искусства того, что раньше никогда к нему не принадлежало, а именно бытовых вещей, которые никакой религиозной функции не выполняли . Так, орнаменты на посуде были не просто украшением, а закодированной картиной мира. На смену наскальной живописи пришло искусство геометрического орнамента, нанесенного на глину. Художники высокоразвитых земледельческих культур не копируют природу. Она отражена в геометрических абстракциях: круге, овале, линии. Спираль или ломаная линия обозначали воду. Треугольник – плодородие, мир представлялся ромбом, ориентированным по сторонам света).

Работа с геометрическим орнаментом в начальной школе несет в себе огромный развивающий и образовательный потенциал. Так, учитель на уроках математики, искусства, технологии, физкультуры имеет возможность формировать геометрические понятия и представления о фигурах, практические умения по их построению и измерению, расширять кругозор, развивать воображение и творческое мышление, воспитывать любовь к своему прошлому, патриотизм. Уместным будет процитировать слова А. С. Пушкина: «Вдохновение нужно в геометрии, как в поэзии» .

В последние годы широко используются учителями и родителями геометрические конструкторы особенно – геометрический конструктор Н. Зайцева. Это занимательная и развивающая игра на восприятие цвета, формы,

величины. Ее задача в том, что ребенок сам или по рисунку придумывает и складывает модели, орнаменты из большого и разнообразного количества геометрических фигур.

Пользуется популярностью среди наших учеников геометрический конструктор «ТАНГРАМ» («семь дощечек мастерства») – древняя китайская головоломка на развитие логики, внимания и мелкой моторики. Она состоит из семи плоских фигур (танов), которые складывают определенным образом для получения другой, более сложной, фигуры или орнамента. Поклонниками ТАНГРАМА были Льюис Кэрролл и Наполеон

Далее остановимся на некоторых видах работы в начальной школе с геометрическим орнаментом рисование узоров в круге, в полосе, разрисовка пасхальных яиц, выты нанка.

Список использованной литературы:

1. Аль-Фараби. Математические трактаты.- А.: Наука, 1972.- 324 с.
2. Великие ученые Средней Азии и Казахстана (VIII—XIX). -А.: Казахстан, 1965.— 238 с.
3. Гнедич П. П. История искусств. Т. 1.- М., 1936.
4. Демьянов В. П. Геометрия и марсельеза.- М.: Знание, 1986.- 256 с.
5. Колотов С. М. Вопросы теории изображений.- Киев: издательство Киевского университета, 1972. 162 с.
6. Математическое наследие аль-Фараби. - А.: Наука, -46 с.
7. Леон-Баттиста Альберти. О зодчестве.- М., 1935.
8. Машанов А. Ж., Есмуханов Ж. М. Элементы прикладной геометрии в трудах ученых Средней Азии и Казахстана // Прикладная геометрия и инженерная графика. А.: Каз ПТИ. Выпуск 1, 1974. - С. 3 -10; выпуск 2, 1976.-. 3-4.